

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT XABARSHÍSÍ

ilimiy metodikalıq jurnal

2024-jıl

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

**ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETI NÓKIS FILIALÍ**

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**

Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**

Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Научно-методический журнал**

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS
Scientific-methodical journal**

№1

NÓKIS – 2024

MAZMUNÍ

Avtor	Tema	Bet
BAS MAQALA		
B.Erimbetov	Oliy ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligini boshqarish	2
DENE TÁRBÍYASÍ HÁM SPORT. PEDAGOGIKA HÁM PSÍXOLOGÍYA		
B.M.Корбут, P.Г.Исраилова	Методика и особенности модифицированной тренировки на этапе начальной подготовки в гребном слаломе	11
G.Axmedova	Suzish bilan shug'ullanuvchi maktabgacha yoshdagi	16
T.Arzibekov, F.Shonazarova	Yengil atletika mashg'ulotlarini o'rgatish boshqichlari va uslublarini pedagogik ahamiyati.	20
E.A.Tursunqulov, A.A.Qurbonov	Jismoniy tarbiya va sport sohasida boshqarish tizimini takomillashtirish	24
S.Ravshanov	O'zbekiston hududida IX-XII asrlarda psixologiya fanining rivojlanishi	31
M.Yo'ldosheva	Sportchi yoshlarni tayyorlash tizimining o'ziga xos xususiyatlari	38
S.Choriyev	Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida maktab o'quvchilarda o'yin mashqlaridan foydalanib chaqqonlik va epchillikni rivojlantirish	46
Б.Тлеуов	Дене тәрбиясы хэм спорт тараўында кәнигелер таярлаўдың базы машқалалары	52
M.Urazimbetova	10-14 yoshli suzuvchilarning mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish xususiyatlari	57
I.A.Daminov	Jismoniy madaniyatda matematika fanining o'rni: jismoniy rivojlanishni optimallashtirish uchun bilimlarning integratsiyasi	61
N.Aripova, V.Aripova	Oliy ta'lim muassasalari talabalarining jismoniy tarbiya darsida raqamli texnologiyalardan foydalanish	65
Д.Ёқубова	Мактабгача ёшдаги болалар жисмоний қобилиятларини ўрганишнинг педагогик аҳамияти	69
R. Yernazarova	Zamonaviy texnologiyalar vositasida talabalarning dunyoqarashini rivojlantirish usullari	74
D.Adaboyev	Basketbol texnikasiga o'rgatishning ilmiy-uslubiy asoslari	81

УДК.796.01:004

OLIIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING JISMONIY TARBIYASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Aripova Nasiba Atxamovna

Toshkent Arxitektura-qurilish universiteti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti

Aripova Vasila Baxtiyarovna – p.f.f.d. (PhD)

Toshkent Arxitektura-qurilish universiteti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Zamonaviy o'zbek ta'limining o'ziga xos xususiyati raqamli texnologiyalarni ko'pgina fanlar va kurslarning o'qitish jarayoniga joriy etishdir. 2022-2023 o'quv yilida Toshkent tibbiyot akademiyasi 1-kurs talabarlari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma shuni ko'rsatdiki, respondentlarning 98 foizi o'zlari o'qigan fanlarni o'zlashtirishda raqamli texnologiyalarning ijobiy rolini qayd etishgan. "Jismoniy tarbiya" fani bo'yicha raqamli yondashuv, ya'ni o'quv jarayonini kompyuterlashtirishning afzalliklarini asoslash maqsadida 2022-yilning sentabr-dekabr oylarida TTA Reabilitologiya, xalq tabobati va jismoniy tarbiya kafedrasida negizida pedagogik tajriba o'tkazildi. Tajriba davomida jismoniy tarbiya elektron darsligi bo'yicha o'quv jarayoniga formativ pedagogik eksperiment kiritildi.

Аннотация. Отличительной особенностью современного узбекского образования является внедрение цифровых технологий в процесс преподавания многих предметов и курсов. В 2022-2023 учебном году опрос, проведенный среди студентов-первокурсников Ташкентской медицинской академии, показал, что 98 процентов респондентов отметили положительную роль цифровых технологий в освоении изучаемых предметов. В сентябре-декабре 2022 года на базе кафедры реабилитации, народной медицины и физического воспитания ТМА проведен педагогический эксперимент с целью обоснования преимуществ компьютеризации учебного процесса по направлению «Физическое воспитание». В ходе эксперимента в учебный процесс электронного учебника по физической культуре был внедрен формирующий педагогический эксперимент.

Abstract. A distinctive feature of modern Uzbek education is the introduction of digital technologies into the teaching process of many subjects and courses. In the 2022-2023 academic year, a survey conducted among first-year students of the Tashkent Medical Academy showed that 98 percent of respondents noted the positive role of digital technologies in mastering the subjects they studied. In September-December 2022, a pedagogical experiment was conducted on the basis of the Department of Rehabilitation, Folk Medicine and Physical Education of TMA in order to substantiate the advantages of computerization of the educational process in the field

of “Physical Education”. During the experiment, a formative pedagogical experiment was introduced into the educational process of the physical education electronic textbook.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiyalar, kompyuterlashtirish, jismoniy tarbiya va sport, akademik ko‘rsatkichlar, eksperiment.

Ключевые слова: цифровые технологии, компьютеризация, физическое воспитание и спорт, академические показатели, эксперимент.

Key words: digital technologies, computerization, physical education and sports, academic indicators, experiment.

Kirish. Zamonaviy jamiyatning texnologik xususiyatlari axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining kiritilishiga va ta’lim sohalarida yangi o‘qitish metodologiyalarining paydo bo‘lishiga yordam berdi. So‘nggi paytlarda jismoniy tarbiyada raqamli texnologiyalardan foydalanish tobora ommalashib bormoqda [1]. Ta’lim siyosatida o‘rganish uchun raqamli texnologiyalar va jismoniy tarbiya bo‘yicha yangi o‘quv dasturlari o‘sib borayotganini hisobga olgan holda, O‘zbekiston ta’limida ta’lim jarayoniga eng yangi zamonaviy o‘qitish usullari va elektron o‘quv qo‘llanmalari tobora ko‘proq kiritilmoqda. Kompyuter texnologiyalari zamonaviy va ilg‘or o‘qitish usullari bo‘lib, ko‘pgina fanlar va talabalar bilan ishlashda keng qo‘llaniladi. O‘quv jarayonida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish talabalarining o‘quv faoliyatini faollashtirish va o‘qitish amaliyotida rivojlantiruvchi ta’lim g‘oyalarini amalga oshirish imkonini beradigan psixologik-pedagogik ishlanmalardan foydalanish imkonini beradi. Kompyuter texnikasining inson faoliyati quroli va o‘qitishning prinsipial jihatdan yangi vositasi sifatidagi imkoniyatlari o‘qitishning yangi usullari va tashkiliy shakllarining paydo bo‘lishiga va ularning ta’lim jarayoniga tezroq joriy etilishiga olib keldi. Afsuski, jismoniy tarbiya sohasiga raqamli texnologiyalar kamdan-kam kiritiladi. Bu esa talabalarining qiziqishi va tashabbuskorligining yo‘qligi, aqliy faolligining pasayishi, mashg‘ulotlarning harakat zichligining pasayishi, universitetda jismoniy tarbiya va sport darslarida olingan bilim, ko‘nikma va malakalar darajasining pasayishiga olib keladi. Ta’lim muassasalarida jismoniy tarbiya dasturini modernizatsiya qilish masalalari dolzarb bo‘lib qolmoqda [2].

Tadqiqot vazifalari: 1) maxsus adabiyotlar ma’lumotlari asosida tadqiqot muammosining hozirgi holatini tahlil qilish; 2) “Jismoniy tarbiya va sport” fanidan o‘quv jarayoniga kompyuter texnologiyalarini joriy etish bo‘yicha talabalarining fikrlarini bilish;

3) universitet talabalarini bilan jismoniy tarbiya bo‘yicha o‘quv jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligini eksperimental asoslash.

Belgilangan maqsadga erishish va shakllantirilgan muammolarni hal qilish quyida keltirilgan tadqiqot usullaridan foydalangan holda amalga oshirildi.

Jismoniy tarbiya fanidan o‘quv jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish zarurligini asoslash maqsadida “Jismoniy tarbiya va sport” fanidan elektron darslik ishlab chiqildi va formativ pedagogik tajriba davomida sinovdan o‘tkazildi. Olingan eksperimental ma’lumotlarni tahlil qilish matematik statistika usullaridan foydalangan holda amalga oshirildi. Asosiy statistik ko‘rsatkichlar hisoblab chiqildi (o‘rtacha tanlama,

standart og'ish, tanlanma o'rtacha xatosi, o'zgarish koeffitsienti). Hisoblash uchun Microsoft Excel dasturidan foydalanilgan.

Natija va ularning muhokamasi. 2022-2023 o'quv yilida TTAda jismoniy tarbiya va sport faniga kompyuter texnologiyalarini joriy etish bo'yicha savollar bilan talabalar o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi. Anketa va onlayn so'rovnoma bilan to'ldirildi. I, II, kurslarning 100 nafar talabasi so'rovdan o'tkazildi. So'rovnoma savollaridan biriga: ("Kompyuter texnologiyalaridan foydalanish o'quv intizomini o'zlashtirishga yordam beradimi?") respondentlarning atigi 2 foizi salbiy javob berdi, qolgan 98 foizi ijobiy javob berdi. Respondentlarning fikricha, talabalar jismoniy tarbiyasida bu texnologiyalar yetarli darajada qo'llanilmayapdi.

TTAda "Jismoniy tarbiya v sport" fani bo'yicha o'quv jarayoniga elektron ma'lumotlar bazasi-monitoring, sport turlarining texnika va taktikasini o'zlashtirish bo'yicha taqdimot va videomateriallar ko'rinishidagi ko'rgazmali qurollar joriy etilgan. Biroq, bu texnologiyalardan foydalanish vaqti-vaqti bilan, tizimli yondashuv mavjud emas, o'qitish usullari etarli darajada ishlab chiqilmagan. Jismoniy tarbiya va sport darslarida talabalarning o'quv faoliyatini faollashtirish uchun o'quv jarayonida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha maxsus adabiyotlarda mavjud bo'lgan materiallarni tizimlashtirishga harakat qilindi.

Shu asosda "Jismoniy tarbiya va sport" fanidan elektron darslik yaratildi.

- 1) ta'limda kompyuterlardan foydalanishga tizimli yondashish;
- 2) nazariy materialning qulay va vizual taqdimotidan foydalanish;
- 3) amaliy materialni sifatli o'zlashtirish, bilim, ko'nikma va malakalarni samarali shakllantirish.

Elektron darslik jismoniy tarbiya va sportga oid nazariy, ma'lumot va amaliy materiallar to'plamidir. Ishlab chiqilgan elektron darslik uchta mustaqil va bir vaqtning o'zida mantiqiy jihatdan o'zaro bog'langan qismdan iborat. Birinchi qism taqdimot komponenti bo'lib, qo'llanmaning asosiy ma'lumot qismini belgilaydi. Unda jismoniy tarbiya va sportning tarixi, jismoniy mashqlarning inson organizmiga ta'sirining o'ziga xos xususiyatlari, sport turlarini o'qitishning

texnologiya asoslari, taktikasi va usullari o'rganiladi.

Elektron darslikning navbatdagi qismida "Jismoniy tarbiya va sport tarixi", "Sportdagi sport musobaqalari", "Sport musobaqalarining rasmiy qoidalari", "Sport musobaqalarining rasmiy qoidalari" videokliplari mavjud yuqori malakali sportchilar, asosiy xatolar ko'rsatilgan texnika va taktikalar keltirilgan. Video, tovush va matn yordamida talabalar vosita harakati haqida virtual tasavvurga ega bo'ladilar, harakatlar ketma-ketligini modellashtirishni o'rganadilar, taktika elementlari, haqida tasavvur ega bo'ladilar.

Elektron qo'llanmaning uchinchi qismida talabalarga o'z tayyorgarlik darajasini mustaqil nazorat qilish hamda sport texnikasi va taktikasini o'zlashtirish dinamikasini kuzatish imkonini beruvchi nazorat standartlari va baholash jadvallari keltirilgan.

2022-2023 o'quv yilining sentabr-dekabr oylarida TTA negizida o'tkazilgan pedagogik tajribada "Jismoniy tarbiya va sport" fanidan elektron darslik akademiya

1-kurs talabalari bilan nazariy va amaliy mashg'ulotlarda sinovdan o'tkazildi. Tajribada 24 nafar talaba ishtirok etdi (12 nafar talaba – tajriba guruhi, 12 nafar talaba – nazorat guruhi). Tajribadan oldin talabalarning tayyorgarlik darajasida sezilarli farq yo'q edi. Tajriba guruh talabalariga “Jismoniy tarbiya va sport” fanidan o'quv materialini elektron darslikdan foydalangan holda dastur bo'yicha o'zlashtirish topshirildi. Nazorat guruhi an'anaviy dastur bo'yicha o'rganildi. Ikkala guruhdagi darslarni bir o'qituvchi olib bordi. Tajribada qo'llanilgan metodikaning samaradorligi dasturning nazariy va amaliy bo'limlari bo'yicha har ikki guruh talabalarining ko'rsatkichlari dinamikasi bilan belgilandi. Talabalarining faoliyati maxsus ishlab chiqilgan elektron testlar yordamida baholandi, bu esa “avtomatik baholashning yuqori aniqligi va xolisligini hamda test sinovlari vaqtini sezilarli darajada tejashni” ta'minladi. Talabalar faoliyatini baholash uchun besh 100 ballik tizim qo'llanildi. Tajriba natijalari jadvalda keltirilgan (1-jadval).

Formativ pedagogik eksperiment davomida tajriba va nazorat guruhlari talabalarining ishlash ko'rsatkichlari dinamikasi (n=12)

1-jadval

Guruh	Dastur bo'limlari	Ko'rsatkichlar, ball		P
		Tajribadan oldin M±m	Tajribadan keyin M±m	
Tajriba	Nazariy	2,96±0,20	4,42±0,12	<0,001
	Amaliy	2,92±0,23	4,17±0,11	<0,001
Nazorat	Nazariy	2,79±0,12	2,86±0,18	>0,05
	Amaliy	2,83±0,21	3,0±0,17	>0,05

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, “Jismoniy tarbiya va sport” fanidan (nazariy va amaliy bo'limlar) talabalarining tajriba ko'rsatkichlari har ikki guruhda ham ortib borayotgan dinamikani ko'rsatdi. Ammo tajriba guruhda aniqlangan o'zgarishlar nazorat guruhidagi o'zgarishlarga ((P<0,05) nisbatan sezilarliroq bo'lib chiqdi (P<0,001). Bu “Jismoniy tarbiya va sport” ijobiy natijaga ega degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Buni talabalarining nafaqat amaliy, balki dasturning nazariy qismida ham ish faoliyatini yaxshilashga xizmat qilayotganini tasdiqlaydi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot muammosi va maxsus adabiyotlar yetarli darajada yoritilmagan. Innovatsion kompyuter texnologiyalarining joriy etilishi “Jismoniy tarbiya va sport” fani bo'yicha o'quv jarayonini optimallashtirish va takomillashtirish, uni intensiv, samarali va sifatli qilish, talabalarining jismoniy tarbiya va sport darslariga davomatini oshirish, ularning malakasini oshirish imkonini berdi. Pedagogik tajriba natijalari “Jismoniy tarbiya va sport” fani bo'yicha o'quv jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish zarurligini tasdiqladi, bu fanni o'qitishning an'anaviy usullariga nisbatan sezilarli ustunlikka ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ахметшин Ч.И. Обучение физическому воспитанию с использованием

цифровых технологий /Ч.И. Ахмеешин, П.Р. Хамидуллин // Вопросы педагогики. – 2019. - №10-1. С.7-9.

2. Бенидзе А.А. Актуальные вопросы модернизации программы по физической культуре в образовательных организациях /А.А. Бенидзе, Е.С. Сотников // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2019. - №4(170). – С. 47-50.

УДК 37.013.77

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАР ЖИСМОНИЙ ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШНИНГ ПЕДАГОГИК АҲАМИЯТИ

Ёкубова Дилафруз Миржабборовна

Тошкент халқаро молиявий бошқарув ва технологиялар университети

Аннотация: Ушбу мақола мактабгача ёшдаги болаларнинг жисмоний тарбияси муаммосига қаратилган. Жисмоний маданият бола танасининг функционал имкониятларини оширади, унинг ақлий фаолиятини муваффақиятли амалга оширишга ҳисса қўшади, ижобий таъсир кўрсатади, нутқ мотор марказини ривожлантиришни тامينлайди. Юқори қўйилган гигиеник ишларни ташкиллаштириш орқали, боланинг ақлий қобилияти кенгайди, ақлий фаоллиги ошади, жасорат, ҳалоллик, ижобий хулқ-атвор нормалари ва одоблилик, матонатлилик, мустақиллик ва бошқалар қоидаларини ўрганади.

Аннотация: в данной статье речь пойдет о проблемах физического воспитания детей дошкольного возраста. Физкультура повышает функциональные возможности организма ребенка, способствует успешному выполнению его умственной деятельности, положительно влияет на подвижность детей, развитие речевого двигательного центра. Благодаря гигиеническим и укрепляющим процедурам знания ребенка расширяются, умственная активность увеличивается, он усваивает нормы и правила позитивного поведения, такие как смелость, честность, упорядоченность, настойчивость, независимость и так далее. Упражнения по физическому воспитанию часто выполняются всей группой.

Annotatsion: This article will focus on the problems of physical education of preschool children. Physical education increases the functional capabilities of the child's body, contributes to the successful implementation of his mental activity, has a positive effect on the mobility of children, the development of the speech motor center. Thanks to hygienic and strengthening procedures, the child's knowledge expands, mental activity increases, he learns the norms and rules of positive behavior, such as courage, honesty, orderliness, perseverance, independence, and so on. Physical education exercises are often done by the whole group.

Калит сўзлар: жисмоний тарбия, мактабгача таълим, ақлий меҳнат, жисмоний меҳнат, жисмоний ривожланиш, эстетик тарбия, соғломлик, жисмоний куч.

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**
Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**
Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**
Научно-методический журнал

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS**
Scientific-methodical journal

Jurnalda basılıp shıqqan maqalalardıń mazmunı, olarda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına avtorlar juwapker. Avtorlardıń pikiri redakciya pikiri bolıp esaplanbaydı.

Redakciya mánzili: 230101, Nókis qalası, Qaraqalpaqstan kóshesi, 24-jay
Telefon: (+998-61) 224-20-54
e-mail: sportjurnal_uzdjtsunf@mail.ru

Basıwǵa ruxsat etildi: 04.04.2024. Formatı: 60x84 1/8. Kólemi: ____b/t.
Tirajı: 100. Bahası shártnama tiykarında.